

Entrevista Santiago Campos Crespo

VC: Primero, necesito tu nombre, apellido, edad y nacionalidad.

SC: Santiago Campos, tengo 19 años y soy venezolano.

VC: ¿A qué te dedicas actualmente?

SC: Estoy estudiando Ingeniería en Tecnología y Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y, a la vez, trabajo en un local de açai part-time.

VC: Perfecto. ¿Cuál es tu región de procedencia en Venezuela?

SC: Barquisimeto. Estado Lara.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

SC: Si no me equivoco, hace unos 14 años, por ahí. Emigré teniendo unos 7 años; era bastante chico.

VC: ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo en cada una?

SC: La única nación a la que emigré fue a Chile.

VC: ¿En Chile, en qué región o comuna resides?

SC: Estoy en la comuna de Lo Barnechea.

VC: ¿Tienes recuerdos de Venezuela?

SC: Muy cortos, la verdad. Podría decir que son más como cortometrajes que a veces me vienen de cuando viví allá.

VC: ¿A qué te refieres con cortometrajes?

SC: Me refiero a que son memorias flash, no son recuerdos concretos que yo pueda decir "ah, me acuerdo de haber estado acá", sino que dicen una palabra o pruebo algo y mi mente lo conecta al lugar.

VC: Perfecto. ¿Te ha pasado eso con comida, me dijiste?

SC: Con ciertas comidas sí. Cuando mi mamá prepara platos que hacía mi tía allá. Me vienen los flash de recuerdos.

VC: ¿Qué tanto influye de dónde vienes con lo que comes actualmente?

SC: Influye bastante, pero más en mi casa, la verdad. Porque en el exterior soy muy bueno para comer cualquier cosa, pero en mi casa, como mi mamá es venezolana, hay hartas comidas que varían.

VC: ¿Estás familiarizado con alguno de estos platos? Patacones, Mute larense, de tu tierra, Tizana, Empanada de cazón.

SC: La verdad es que no estoy familiarizado con ninguno de esos platos.

VC: ¿En qué contexto sueles consumir algunos platos típicos venezolanos? ¿Hay alguno que te recuerde alguna festividad, o tradición?

SC: La hallaca las conecto con la Navidad y el Año Nuevo; es una comida que se hace mucho ahí. También los platanitos fritos y el pescado frito, me recuerda a las vacaciones, a las playas en Venezuela, que eran lo mejor.

VC: ¿Quiénes son las personas que suelen preparar los platos venezolanos en tu casa?

SC: Más que nada, mi mamá y mi abuela son las mayores referentes dentro de la cocina, porque son las que más tiempo vivieron ahí y las que nos introducen a esta cultura. Más que nada porque, al tener estas ideas de dónde vivía, con la comida uno va creando recuerdos y momentos.

VC: ¿Alguna vez tú has preparado estos platos?

SC: A la preparación de arepas y de empanadas. Más allá de eso, no las he cocinado yo, porque no me enseñan a preparar más nada, pero si alguien se da el tiempo de enseñarme, lo hago.

VC: ¿Cómo te suelen enseñar a prepararlas?

SC: Generalmente es un lindo momento porque se forma un momento en familia en el cual mi mamá lo está haciendo. Y generalmente estoy en la cocina esperando atacar la comida.

VC: Aprendes desde lo visual.

SC: Aprendo desde lo visual y también desde lo que leo, porque en la cocina hay cosas que son muy técnicas y tiene que estar escritas o sino me pierdo, porque yo soy más cuadrado.

VC: Al momento de preparar algún plato venezolano, ¿Te guiarías por alguna receta en específico?

SC: Sí.

VC: ¿En que formato buscarías dichas recetas?

SC: Si no está mi mamá presente, acudo a internet generalmente. Lo que si me pasa es que las recetas de Google a veces no son tan correcta o fáciles de entender como realmente me gustaría.

como la hace mi mamá. Y tal vez la receta de Google no está tan actualizada como a mí me gustaría.

VC: ¿Con cuánta frecuencia solías comer platos típicos en Venezuela y cuánto lo haces actualmente que vives en Chile?

SC: No me acuerdo de lo que comía en Venezuela, así que no podría comparar.

VC: ¿Para cuántas personas se suelen preparar los platos en tu casa?

SC: Para cuatro.

VC: ¿Cómo fue tu experiencia migratoria al llegar a Chile?

SC: El proceso de adaptación, la verdad, fue rápido. Tuve la suerte de estar en un colegio con compañeros que eran muy buenos y bastante “telas”. Y yo igual llegué muy chico, por lo cual no había una diferencia de edad ni rasgos que dijeran “ah, es distinto”.

VC: Perfecto. ¿Sientes que la comida pudo haber jugado algún rol en tu adaptación acá en Chile?

SC: Más que adaptación, siento que cuando llegué probé sabores nuevos que no estaba acostumbrado. Y eso hizo que cuando comiera comida venezolana fuera un acontecimiento más feliz de lo que hubiera sido si no me hubiera ido.

VC: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Chile?

SC: Hoy en día, lo que estoy estudiando, mis amigos y principalmente donde vivo, porque siento que Chile me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho crecer como persona, tanto en madurez como en mi forma de pensar. Y hoy siento que estoy mucho mejor parado de lo que habría estado en otra parte.

VC: Perfecto. ¿Alguna vez te sentiste limitado por probar comida chilena u otra nacionalidad?

SC: No, la verdad nunca sentí un límite, ya que siento que para la comida no hay límites, excepto por alergias o cosas así.

VC: ¿Te gustaría probar una fusión venezolana–chilena?

SC: Sí.

VC: ¿Por qué no?

SC: Porque siento que hay ciertos platos que, manteniéndose así, quedan increíbles. Por ejemplo, un pastel de jaiba no me lo podría imaginar combinado con algo venezolano. Pero imagínate el pastel de chucho, que es un pescado venezolano, pero en vez de pescado venezolano fuera de jaiba. Siento que son preparaciones similares. Podría ser, la verdad; no sé. Siempre estoy abierto a probar nuevas cosas.

VC: ¿Crees que el país en el que te encuentras ha aportado a tu identidad?

SC: Mucho, la verdad.

VC: ¿Te sientes orgulloso de ser parte de ambos lugares?

SC: Sí.

VC: ¿Cuál es tu plato chileno favorito?

SC: El pastel de jaiba.

VC: No conoces el pastel de chucho, ¿cierto?

SC: No.

VC: Te encantaría.

VC: Genial. ¿Hay recetarios en tu casa? ¿Los usan? ¿Crees que se podría mejorar esa experiencia?

SC: Sí, hay muchos recetarios, pero son antiguos y yo creo que una actualización no les vendría mal.

VC: Perfecto. ¿De comida venezolana también sientes que podría haber una actualización?

SC: Sí.

VC: ¿Qué significado tienen los libros o el formato impreso en tu vida comparado con lo digital? ¿Sientes que lo vives distinto?

SC: Siento que lo vivo distinto y siento que la época ha hecho que uno esté más acostumbrado a leer lo digital que en libro. Algo que me llamó mucho la atención al estudiar en mi universidad es que te hacen hacer ambas cosas, para que sientas la diferencia entre tener un libro en tu mano y leerlo directamente, destacarlo tú, versus usar una aplicación digital que lo hace por ti. Es importante tener ambos tipos de aprendizaje creo yo.

VC: ¿Y sientes más afinidad con uno que con otro?

SC: Siento que hay afinidad con lo físico, sí, pero si uno quiere eficiencia, lo digital ayuda bastante.

VC: Perfecto. ¿Una mezcla entre ambas sería una buena propuesta para ti?

SC: Sí, totalmente.

VC: Perfecto. Muchas gracias.